

СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ И ВОСПИТАНИИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Махмудова Шахлохон Бахтиёр кизи

Наманган шаҳар 40-мактаб бошланғич синф ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7735912>

Аннотация. Бошланғич синф ўқувчиларини ўқитишда умумий, уюшган фаолият давомида биргаликда яратишдан иборат бўлади, ўқитувчи ва бола биргаликда белгиланган фаолият жараёнида ўзлаштириладиган меъёрлар, қадриятлар, идеаллар, талаблар, еътиқодлар, жамият қадриятларини кашф этадилар.

Ключевые слова: жараён, талабалар, ижтимоийлашув, ўрганиш, фаолият, муаммо, тарбия, натижа, ўз тақдирини ўзи белгилаш, билим, қулайлик, ҳаётий фаолият, мақсад, вазифа.

Аннотация. В обучении детей младшего школьного возраста будет заключаться в сотворчестве в ходе общей, организованной деятельности педагог и ребенок совместно открывают нормы, ценности, идеалы, требования, убеждения, ценности общества, которые усваиваются в процессе самой указанной деятельности.

Ключивые слова: процесс, учащиеся, социализация, обучение, деятельность, проблема, воспитание, результат, самоопределение, знания, комфорт, жизнедеятельность, цель, задача.

Школа сегодня стремительно меняется, пытается попасть в ногу со временем. Главное же изменение в обществе, влияющее и на ситуацию в образовании, — это ускорение темпов развития. Поэтому сегодня важно не столько дать ребенку как можно больший багаж знаний, сколько обеспечить его общекультурное, личностное и познавательное развитие, вооружить таким важным умением, как умением учиться. По сути, это и есть главная задача новых образовательных стандартов.

Главной целью образования становится не передача знаний и социального опыта, а развитие личности ученика, его способности самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои достижения, иначе говоря – формирование умения учиться.

В основу разработки новых стандартов положен системно-деятельностный подход. Переход к модели обучения на основе деятельностного подхода предполагает изменение самой методики обучения. Современный процесс обучения ориентирован на управление

учителем познавательной деятельностью школьников, и к концу обучения в школе он должен осуществляться по такой схеме: планирование учениками своей деятельности на уроке – выбор ими источников информации – освоение и присвоение новых знаний в процессе самостоятельной деятельности с этими источниками – самоанализ школьниками результатов работы. Таким образом, меняется роль учителя: он становится организатором деятельности детей. Новый школьный стандарт начального общего образования отменяют «минимум знаний» и вводят понятие социального заказа. Деятельностный подход – это подход к организации процесса обучения, в котором на первый план выходит проблема самоопределения ученика в учебном процессе. Целью деятельностного подхода является воспитание личности ребенка как субъекта жизнедеятельности. Быть субъектом – быть хозяином своей деятельности: ставить цели, решать задачи, отвечать за результаты.

Задача современной школы — не дать объем знаний, а научить учиться.

Чему же должен научиться ребенок? Есть старая притча о том, как пришел мудрец к бедным и сказал: «Я вижу, вы голодны. Давайте, я дам вам рыбу, чтобы вы утолили голод». Но притча гласит: не надо давать рыбу, надо научить человека ловить ее. Стандарт нового поколения помогает научить учиться, научить «ловить рыбу» и, тем самым, овладеть универсальными учебными действиями, без которых ничего не может быть. Именно в действии рождается знание.

Своеобразие и значение учебной деятельности в том, что ребенок изменяет сам себя. Это означает, что младший школьник не равнодушен к той деятельности, которой занимается, осознает важность получения знаний, умеет ставить проблемные вопросы и находить пути для их решения, анализирует свою деятельность, оценивает успехи, определяет причины ошибок и неудач. Это возможно, если у школьника формируется учебная деятельность, если процесс обучения делает школьника ее субъектом, то есть его учат учить себя, осознавать личную ответственность за результаты обучения, владеть умениями самообучения и саморазвития.

Любая деятельность начинается с постановки цели, лично значимой для учеников, когда эта цель «присвоена» учеником, он может понять и сформулировать задачу. Чтобы у учащихся возник познавательный

интерес, надо столкнуть их с «преодолимой трудностью», то есть, создать проблемную ситуацию. Чтобы решить ее, выполняются учебные действия, на этом этапе надо создать ситуацию успеха.

Реализация системно-деятельностного подхода в практическом преподавании обеспечивается дидактическими принципами. Перечислим их.

Принцип деятельности заключается в том, что ученик, получая знания не в готовом виде, а добывая их сам, осознает при этом содержание и формы своей учебной деятельности, понимает и принимает систему ее норм, активно участвует в их совершенствовании, что способствует активному успешному формированию его общекультурных и деятельностных способностей, обще учебных умений.

Принцип непрерывности означает преемственность между всеми ступенями и этапами обучения на уровне технологии, содержания и методик с учетом возрастных психологических особенностей развития детей.

Принцип целостности предполагает формирование учащимися обобщенного системного представления о мире (природе, обществе, самом себе, социокультурном мире и мире деятельности). Принцип минимакса заключается в следующем: школа должна предложить ученику возможность освоения содержания образования на максимальном для него уровне (определяемом зоной ближайшего развития возрастной группы) и обеспечить при этом его усвоение на уровне социально безопасного минимума (государственного стандарта знаний).

Принцип психологической комфортности предполагает снятие всех стресс образующих факторов учебного процесса, создание в школе и на уроках доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики сотрудничества, развитие диалоговых форм общения. Принцип вариативности предполагает формирование у учащихся способностей к систематическому перебору вариантов и адекватному принятию решений в ситуациях выбора. Принцип творчества означает максимальную ориентацию на творческое начало в образовательном процессе, приобретение учащимся собственного опыта творческой деятельности. Представленная система дидактических принципов обеспечивает передачу детям культурных ценностей общества в соответствии с основными дидактическими требованиями традиционной

школы (принципы наглядности, доступности, преемственности, активности, сознательного усвоения знаний, научности)

Каждый раз, составляя проект очередного урока, я задаю себе одни и те же вопросы: как сформулировать цели урока и обеспечить их достижение; какой учебный материал подобрать и какой дидактической обработке его подвергнуть; какие методы и средства обучения выбрать; как организовать собственную деятельность и деятельность учеников; как сделать, чтобы взаимодействие всех компонентов привело к системе знаний, умений и навыков.

Многое зависит от таланта и мастерства учителя, его умения организовать «поиски» на уроке, умения управлять, а не натаскивать. Поэтому учителям необходимо овладевать педагогическими технологиями, с помощью которых можно реализовать новые требования.

Говоря о системно-деятельностном подходе в образовании, нельзя отрывать это понятие от воспитательного процесса. Только в условиях деятельностного подхода, а не потока информации, нравочений человек формируется как личность. Взаимодействуя с миром, человек учится строить самого себя, оценивать себя и само анализировать свои действия. Поэтому проектная деятельность, деловые игры, коллективные творческие дела – это то, что направлено на практическое общение, что имеет мотивационную обусловленность и предполагает создание у детей установки на самостоятельность, свободу выбора и готовит их жизни. Это и есть системно-деятельностный подход, который приносит свои плоды, несомненно, не сразу, но ведет к достижениям.

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы. Но, в первую очередь, это достижение личностных и метапредметных результатов. Это определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения.

При организации внеурочной деятельности в общеобразовательных учреждениях целесообразно использовать разнообразные формы организации деятельности обучающихся (экскурсии, кружковые и секционные занятия, клубные заседания, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики),

которые отличны от организационных форм в урочной системе обучения. Внеурочная работа тесно связана с дополнительным образованием детей, когда дело касается создания условий для развития творческих интересов детей и включения их в художественную, техническую, эколого-биологическую, спортивную и другую деятельность. Деятельностный подход — это главное условие реализации жизни. В рамках стандартов реализуется новый подход к организации обучения, который направлен на раскрытие способностей учащихся, на формирование личности, а также готовности ее к жизни в современном мире.

Использованная литература:

1. Леонтьев А.А. Что такое деятельностный подход в образовании /А.А. Леонтьев //Начальная школа плюс. 2001.№1. с. 3-6
2. Гревцова И. Системно-деятельностный подход в технологии школьного обучения /И. Гревцова // Школьные технологии. 2003. № 6.
3. Ярцева С.В. Реализация системно-деятельностного подхода при обучении биологии / С.В. Ярцева // Биология в школе. 2010. № 6. С. 23-27.
4. Бобоева, З. М. (2022). ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ. Ученый XXI века, (5-1 (86)), 22-25.
5. Бобаева, З. М. (2021). ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ У ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ЭТНОКУЛЬТУРЫ РАЗЛИЧНЫХ НАРОДОВ. In Диалог культур и толерантность общения (pp. 66-71).
6. Бобаева, З. М. (2023). ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ И ПУТИ ЕГО РАЗВИТИЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ. Экономика и социум, (1-1 (104)), 183-191.

